

Estatísticas de 40k+ sites do Ecossistema HTTPS no Brasil (versão estendida)*

Débora Patrícia Ströher¹, Rodrigo Brandão Mansilha¹, Diego Kreutz¹

¹Laboratório de Estudos Avançados em Computação (LEA)
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES)
Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
deborastroher.aluno@unipampa.edu.br
{rodrigomansilha,diegokreutz}@unipampa.edu.br

Resumo. Estudos recentes demonstram que apenas utilizar HTTPS não garante, necessariamente, que os usuários irão navegar de forma segura no site. Neste trabalho apresentamos estatísticas de 40.406 sites HTTPS dos blocos de IPs do Brasil. Os resultados apontam que apenas 11,01% dos sites analisados suportam a versão TLS 1.3, a mais atual e a única sem vulnerabilidades conhecidas. Além disso, 9,26% utilizam certificados autoassinados, impossibilitando que um navegador o reconheça como confiável.

1. Introdução

O protocolo HTTPS (*Hyper Text Transfer Protocol Secure*) é uma combinação do HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*) com o TLS (*Transport Layer Security*). O “S” do protocolo significa que ele oferece propriedades básicas de segurança (e.g., confidencialidade, integridade, autenticidade) às comunicações entre o cliente e o servidor web.

Estudos indicam recorrentemente que o fato de utilizar HTTPS não significa que um site oferece segurança à navegação dos usuários. Por exemplo, um estudo realizado em 2013 sobre um milhão dos sites mais populares de acordo com a classificação de Alexa Top [Vratonjic et al., 2013] constatou que apenas 16% dos sites que implementam HTTPS utilizam certificados válidos e implantados adequadamente nos respectivos domínios.

Em 2019 foi publicado um estudo sobre mais de 5 milhões de sites da China [Huang et al., 2019], no qual os autores constataram que 66,45% dos servidores web suportam apenas HTTP. Os autores identificaram também que mais de 40% dos certificados utilizam algoritmos de resumo criptográficos não recomendados (e.g., SHA1, MD5). Além disso, constataram que 49,19% dos servidores nas 10 principais regiões do país é vulnerável ao ataque Logjam (i.e., ainda suportam a versão 1.2 do TLS).

No Brasil, um estudo publicado em 2020 [Fiorenza et al., 2020b] realizou um levantamento inicial de 5.510 sites HTTPS de governos federal, estadual e municipal, comércio eletrônico e instituições financeiras. Os resultados indicam que apenas 30% dos sites suportam a versão 1.3 do TLS, mais de 92% suportam a versão 1.2 do TLS e mais de 80% ainda suportam versões fortemente desaconselhadas do SSL/TLS (e.g., TLS 1.1). O estudo também identificou que 100% dos sites oferecem riscos de segurança aos seus usuários, isto é, suportam versões vulneráveis dos protocolos SSL/TLS.

*Este artigo é uma versão estendida do paper [Ströher et al., 2021], de 6 páginas, originalmente publicado no WRSeg 2021 e convidado para publicação na ReABTIC.

O nosso objetivo é ampliar o estudo do ecossistema HTTPS do Brasil, utilizando uma amostra estatísticas mais representativa de sites. Para atingir o objetivo, optamos por realizar uma varredura dos blocos de IPs do Brasil, identificando sites que operam com HTTPS. A partir de uma primeira varredura, identificamos 40.406 sites HTTPS¹.

Como contribuições deste trabalho podemos destacar: (a) um levantamento detalhado sobre ferramentas livremente disponíveis para análise de sites HTTPS; (b) uma análise mais abrangente do ecossistema HTTPS do Brasil; (c) identificação de estatísticas que apontam para um cenário bastante preocupante (e.g., apenas 11,01% dos sites suportam a versão 1.3 do TLS).

O restante deste trabalho está organizado como segue. Na Seção 2 apresentamos alguns conceitos relacionados aos certificados de domínio. Na Seção 3 introduzimos as principais ferramentas disponíveis livremente para a análise de sites HTTPS. Nas seções 4 e 5 descrevemos a metodologia adotada no trabalho e os resultados, respectivamente. Finalmente, apresentamos as considerações finais na Seção 6.

2. Certificados de Domínio

Os certificados de domínio permitem estabelecer conexões seguras (e.g., através de HTTPS) entre os clientes (e.g., navegadores) e os servidores (e.g., Web). Os certificados de domínio são emitidos por uma Autoridade Certificadora (AC), que é uma entidade da Infraestrutura de Chave Pública (ICP). As ICPs foram criadas com o objetivo de oferecer serviços (e.g., emissão e revogação de certificados) que permitem garantir propriedades de segurança aos envolvidos na comunicação, como autenticação e confidencialidade dos dados [IBM Corporation, 2020]. Essas propriedades são asseguradas a partir dos certificados de domínio no ecossistema HTTPS. Na prática, um navegador consegue verificar a autenticidade e confiabilidade de um site HTTPS através do seu certificado de domínio.

Na ICP, as ACs são responsáveis pela emissão, validação e revogação de certificados de domínio. Um certificado desse tipo contém informações sobre o nome do domínio (site), chave pública associada e proprietário, AC emissora e validade do certificado. Os certificados representam a base da segurança do ecossistema HTTPS.

Os sistemas operacionais e navegadores possuem uma lista interna de assinaturas confiáveis, isto é, certificados raiz. Para verificar um certificado de um site, o navegador analisa o caminho de certificação, que é uma sequência de certificados conectando a raiz da AC ao certificado do servidor [Fu et al., 2018]. Certificados ditos como confiáveis possuem uma validade, são emitidos por uma AC reconhecida e possuem AC raiz.

Problemas de segurança associados aos certificados de domínio incluem validade (e.g., certificado expirado), nome de domínio (e.g., DNS do site diferente do nome contido no certificado), e AC emissora do certificado. Um exemplo comum relacionado ao último caso é o de certificados autoassinados, ou seja, que não possuem assinatura de uma AC conhecida e acreditada. Os certificados autoassinados levam tipicamente a custos operacionais (e.g., gestão da ICP e ACs locais) e riscos de segurança (e.g., não reconhecimento nativo pelos navegadores, facilitando a atuação de usuários maliciosos) maiores e, por

¹O número de sites não foi maior devido a diversos problemas de bloqueio das varreduras por parte de provedores de Internet. Chegamos a receber notificações do CAIS da RNP (<https://www.rnp.br/en/sistema-rnp/cais>).

Tabela 1. Ferramentas de análise de sites HTTPS

Ferramenta	Modo de operação		Informações do certificado				Protocolo		Classificação
	Navegador	Terminal	Emissor	Validade	Domínio	Cadeia do certificado	Versão	Vulnerabilidades	Possui
SSL Labs	x		x	x	x	x	x	x	x
ImmuniWeb	x		x	x	x	x	x	x	x
Digicert	x		x	x	x	x	x	x	
Observatory	x		x	x	x		x		x
SSL Checker	x		x	x	x				
Wormly	x			x	x		x		x
pentest-tools	x						x	x	x
CryptCheck	x						x		x
Geekflare TLS Scanner	x						x		
Cipherscan		x					x		
TestSSLServer		x	x				x		
SSLYze		x					x	x	
OpenSSL		x	x			x	x		
testssl.sh		x	x	x	x	x	x	x	
Extensão Navegador									
IndicateTLS	x		x	x	x		x		
Certainly Something	x		x	x	x		x		
Certificate Pinner	x			x					

isso, devem ser evitados [Kappenberger, 2012].

3. Ferramentas

Há diversas ferramentas de análise de sites HTTPS. Neste trabalho levamos em consideração apenas aquelas livremente disponíveis e que permitem identificar informações dos sites, como dados sobre os certificados, versões e vulnerabilidades dos protocolos. Na Tabela 1 apresentamos um resumo das ferramentas selecionadas e suas respectivas funcionalidades, agrupadas em categorias.

Para usuários leigos, ferramentas como SSL Labs, SSL Checker, ImmuniWeb e Digicert podem ser mais indicadas. Elas são relativamente simples de serem utilizadas, pois funcionam pelo navegador e possuem uma interface mais amigável. Por exemplo, algumas dessas ferramentas trazem uma classificação do site intuitiva (e.g., A, B, C, D) que facilita o entendimento e a comparação. Para usuários avançados que necessitam analisar um conjunto grande de sites, ferramentas como Cipherscan, TestSSLServer, SSLYze e testssl.sh são mais recomendadas.

Ferramentas que extraem informações do certificado identificam tipicamente a AC emissora, a validade e o domínio do certificado. Das ferramentas analisadas, apenas SSL Labs, SSL Checker, ImmuniWeb, Digicert, Observatory e testssl.sh recuperam informações detalhadas sobre os certificados. Algumas das ferramentas identificam também a cadeia do certificado, permitindo classificá-los como confiável ou não.

Existem também ferramentas que funcionam como extensões de navegador, como é o caso da IndicateTLS, Certainly Something e Certificate Pinner. Dependendo da finalidade (e.g., verificar dados básicos dos sites acessados), elas podem ser suficientes e mais

indicadas, pois funcionam de forma simples e integradas ao navegador.

4. Metodologia

A Figura 1 resume o processo adotado para a coleta e análise dos dados. Na primeira etapa foram coletados os dados referentes aos blocos de IPs do Brasil, utilizando a lista de 2.286 blocos de IPs da NirSoft (<https://www.nirsoft.net/countryip/br.html>). A partir dos blocos geramos as sequências de mais de 77 milhões de IPs.

Figura 1. Processo de coleta e análise dos dados

Na segunda etapa realizamos a varredura dos IPs em busca de conexões HTTP ou HTTPS. Para identificar portas com HTTP ou HTTPS habilitado, utilizamos a ferramenta `wget` (<https://www.gnu.org/software/wget/>) do Linux. Ao final dessa etapa, identificamos mais de 40 mil sites com HTTPS habilitado. É importante destacar que diversos provedores de Internet acabaram por bloquear nossas varreduras, pois interpretaram as requisições aos IPs dos respectivos blocos como varreduras pré-ataque. Sem os bloqueios certamente aumentaríamos o número de IPs identificados com HTTPS habilitado. Um dos nossos objetivos futuros é executar novas varreduras utilizando estratégias e ferramentas para evitar os bloqueios.

Na terceira etapa realizamos o teste da conexão HTTPS dos IPs identificados na etapa anterior. Para automatizar a análise, utilizamos a ferramenta `testssl.sh` (<https://testssl.sh/>), que identifica as versões dos protocolos SSL/TLS suportadas pelos sites, bem como extrai informações detalhadas sobre os certificados do domínio.

5. Resultados

As saídas da ferramenta `testssl.sh`, para os 40.406 sites, estão disponíveis no GitHub (<https://github.com/HTTPS-TLS-BR/WRSeg21>). Para cada endereço IP há um arquivo contendo os dados completos de saída dos testes da ferramenta, incluindo informações associadas aos certificados, algoritmos de assinatura, tamanhos de chaves, versões e vulnerabilidades associadas aos protocolos.

5.1. Versões dos Protocolos SSL/TLS

Na Figura 2 apresentamos as diferentes versões dos protocolos SSL/TLS suportadas pelos sites. A soma dos valores das versões ultrapassa o número total de sites porque um site pode suportar múltiplas versões. Como podemos observar, 90,06% dos sites ainda suportam TLS 1.1, o que é um dado preocupante devido ao fato de que essa versão do protocolo ser fortemente desaconselhada desde 2008. Ainda mais preocupante é o fato de mais de 83% dos sites ainda suportarem a versão 1.0 do TLS, que deveria estar em desuso desde 2006. Isso significa que uma grande parcela dos sites HTTPS ainda continua colocando

Figura 2. Versões dos Protocolos SSL/TLS

usuários em risco através de ataques conhecidos e bem documentados na Internet, como BEAST, POODLE e Logjam.

Outro aspecto preocupante é o baixíssimo número de sites que suportam o TLS 1.3 (apenas 11,01%). Desde 2018, utilizar TLS 1.3 é o método mais eficaz para mitigar diferentes vulnerabilidades e ataques de versões anteriores do protocolo. Entretanto, a maioria absoluta dos servidores Web ainda não suporta essa versão do protocolo. Conseqüentemente, mesmo que os navegadores dos usuários estejam atualizados, não será possível estabelecer uma conexão TLS 1.3 com os sites HTTPS.

Na Tabela 2 apresentamos os resultados de [Fiorenza et al., 2020b] (5.510 sites HTTPS) e os nossos resultados para os 40.406 sites HTTPS. O dado que mais chama atenção é a porcentagem de sites que suportam o TLS 1.3. Num escopo mais limitado, chegou a 31,83% dos sites, entretanto, em uma análise mais abrangente (e.g., incluindo sites de diversos setores, como hotelaria e sustentabilidade), esse número reduziu para apenas 11,01%. Isto significa que o cenário é ainda mais preocupante do que o imaginado anteriormente.

Tabela 2. Resultados em perspectiva

Quantidade de sites	Ano	SSLv2	SSLv3	TLS 1	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
5.510	2020	1,92%	5,26%	76,17%	80,09%	97,35%	31,83%
40.406	2021	1,25%	7,53%	83,09%	90,06%	98,86%	11,01%

5.2. Emissores dos certificados

Na análise dos dados, identificamos mais de 4.300 ACs emissoras dos certificados. Apresentamos as 18 ACs mais frequentemente utilizadas, o número de certificados autoassinados e o número total de outras ACs na Figura 3.

A Let's Encrypt é a AC mais utilizada, representando uma fatia de 35,65% dos sites analisados. A segunda colocada é a AC comercial DigiCert, responsável pelos certificados de 12,46% dos sites. Como podemos perceber, os certificados autoassinados aparecem terceiro lugar, perfazendo 9,26% do total, chegando muito próximo ao somatório de todas as outras ACs (terceira barra do gráfico) não representadas no gráfico. Esses

Figura 3. ACs Emissoras de Certificados

números indicam que há uma tendência crescente por ACs gratuitas, como é o caso da Let's Encrypt. Mesmo com certificados que precisam ser renovados a cada 3 meses, a utilização desta AC vem claramente ganhando espaço no mercado.

5.3. Cadeia de Confiança

Na Figura 4 apresentamos os resultados sobre a cadeia de confiança do certificado. Podemos observar que apenas 68,92% dos sites possuem a cadeia completa, quando todos deveriam apresentar a cadeia completa. Uma parcela significativa dos sites (15,15%) quebra a cadeia do certificado pelo fato de utilizar uma autoridade certificadora autoassinada na cadeia. Há também uma pequena parcela dos sites que aparece no conjunto "Inválida", ou seja, situações onde as ferramentas de análise não conseguem extrair e nem analisar informações sobre a cadeia de confiança.

Os dados da Tabela 3 nos permitem fazer uma co-relação com os resultados do trabalho [Fiorenza et al., 2020a]. Como podemos observar, a diferença mais expressiva está relacionada à quantidade de certificados autoassinados, que aumentou em aproximadamente 10%.

Tabela 3. Resultados em perspectiva cadeia de confiança

Quantidade de sites	Ano	Incompleta	Autoassinada	Expirada
5.510	2020	12,83%	5,49%	4,22%
40.406	2021	11,13%	15,15%	4,70%

5.4. Validade do Certificado

Na Figura 5 apresentamos os dados sobre a validade do certificado. As informações são apresentadas utilizando intervalos de tempo, podendo ser maior ou igual a 60 ou 30 dias, ou menores que 60, 30 e 15 dias, conforme dados extraídos dos certificados pelas

Figura 4. Cadeia de Confiança

ferramentas. Neste processo identificamos que 51,11% dos certificados irão expirar em um tempo maior ou igual à 60 dias e 32,26% em menor que 60 mas maior ou igual a 30 dias.

Figura 5. Validade do Certificado

Os valores que expiram em menos de 60, 30 ou 15 dias representam 6,35% dos certificados. Um fato preocupante é a quantidade de sites (10%) que apresentaram certificados expirados. Isto pode ser considerado um problema grave de segurança, pois tanto os sites quanto os usuários ficam suscetíveis a ataques e disrupções. Anualmente, há relatos recorrentes de incidentes de segurança causados por certificados expirados [Greig, 2021, Patil, 2021, Nohe, 2018, Nohe, 2017, Martin, 2013, GlobalSign, 2021]. Levando em conta os dados apresentados, temos evidências que indicam a existência de um problema de gestão e atualização de certificados de sites na Internet brasileira.

5.5. Tamanho de Chave

Com relação ao tamanho das chaves, podemos observar na Tabela 4 que 93,48% dos sites utilizam chaves RSA 2048-bit (recomendadas pelo NIST desde 2015[Barker and Dang, 2015]), que atualmente oferecem melhor combinação de segurança e desempenho. Entretanto, mais de 3% dos sites ainda utiliza combinações de algoritmos e tamanhos de chave não recomendados, como RSA 1024-bit e RSA 512-bit.

Tabela 4. Tamanho de chave

Chaves	Quantidade de Sites	Porcentagem
RSA2048	37774	93,48%
RSA1024	1218	3,01%
RSA4096	1192	2,95%
EC384	160	0,39%
RSA3072	21	0,05%
EC256	17	0,04%
RSA512	4	0,009%

5.6. Conjuntos de Criptografia

Os conjuntos de criptografia (*a.k.a.*, *ciphers suite*) são compostos por um algoritmo de criptografia, um mecanismo de autenticação, um algoritmo de troca de chave e um mecanismo de derivação de chave [wolfSSL, 2020]. Na Figura 6 podemos observar um somatório total de 94.061 conjuntos de criptografia suportados pelos sites. Cada site pode suportar uma lista de conjuntos de criptografia. Do total de sites, 79,95% suportam algoritmos de cifra fortes e recomendados [Muscat, 2019, McKay and Cooper, 2019], como o AES (e.g., ECDHE-ECDSA-**AES256**-GCM-SHA384) e AEAD *cipher suites* (e.g., GCM, CCM).

Um dado preocupante é o fato de 97,62% dos sites suportarem também conjuntos de criptografia que incorporam algoritmos de cifra obsoletos ou vulneráveis e fortemente desaconselhados. Por exemplo, a maioria dos sites oferece SEED + 128+256 Bit CBC cipher, isto é, conjuntos de criptografia, como o TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, que contém AES 128 bit, e *cipher suites* CBC, que são desaconselhados e deveriam ser desabilitados [McKay and Cooper, 2019]. Finalmente, 2,17% dos sites não possuem autenticação ou utilizam cifras de exportação.

5.7. Perfect Forward Secrecy

O PFS é um recurso do SSL/TLS que impede que os dados de sessões passadas sejam descryptografados se um invasor tiver acesso às chaves privadas utilizadas na sessão. Isso é possível através da utilização de chaves de sessão geradas exclusivamente para cada sessão [Vojtko, 2020]. Na Tabela 5 podemos verificar que 97,68% dos sites oferecem suporte ao PFS.

Figura 6. Ciphers

Tabela 5. PFS

PFS	Quantidade de Sites
Oferece	39469
Não Oferece	937

Em comparação com o trabalho anterior [Fiorenza et al., 2020a], podemos verificar na Tabela 6 que os valores não diferem muito dos encontrados no primeiro trabalho, com uma ligeira queda em sites que não oferecem. Isto pode significar que as atualizações de software (e.g., bibliotecas criptográficas como a OpenSSL²) estão surtindo efeito na proteção dos dados em trânsito no ecossistema HTTPS da Internet.

Tabela 6. Resultados em Perspectiva PFS

PFS	Ano	Quantidade de Sites	Porcentagem
Oferece	2020	5.301	96,2%
Oferece	2021	39.469	97,68%
Não Oferece	2020	209	3,79%
Não oferece	2021	937	2,31%

5.8. Algoritmos de Assinatura

Os algoritmos de assinatura garantem maior segurança criptográfica em transmissão de dados entre o cliente (e.g., navegador) e o servidor (e.g., Apache). Existem dois algoritmos que são utilizados, o RSA (*Rivest, Shamir, and Adelman*), sendo o mais utilizado na grande maioria dos certificados, e o EDCDA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*). Na Tabela 7 podemos visualizar os algoritmos de assinatura suportados pelos sites.

²<https://www.openssl.org>

Tabela 7. Algoritmos de Assinatura

Algoritmo de Assinatura	Quantidade de Sites	Porcentagem
RSA with SHA256	37.583	93,01%
RSA with SHA1	2.305	5,70%
RSA with SHA512	210	0,51%
RSA with MD5	75	0,18%
ECDSA with SHA256	19	0,04%
RSA with SHA384	10	0,02%

Em 93,01% dos sites são utilizadas chaves RSA de 256 bits, recomendadas pelo NIST [Barker and Dang, 2015]. Por outro lado, 5,89% dos sites ainda utilizam algoritmos de assinatura obsoletos e fortemente desaconselhados, como MD5 e SHA1.

6. Considerações Finais

Realizamos uma análise de 40.406 sites com o objetivo de diagnosticar a saúde do ecossistema HTTPS do Brasil. As descobertas indicam que mais de 98% dos sites ainda suporta versões inferiores a 1.3 do TLS, o que pode colocar em risco os usuários que acessam esses sites. Além disso, apenas 11,01% dos sites suporta a versão 1.3 do TLS, que desde 2018 é reconhecida como a única sem vulnerabilidades identificadas e imune aos ataques conhecidos (e.g., DROWN, POODLE e BEAST) entre as versões do TLS.

Os resultados indicam a necessidade de avanços quanto ao suporte de diferentes versões do TLS em sites HTTPS no Brasil. Apesar de a maioria dos navegadores já suportarem o TLS 1.3 há algum tempo, a maioria absoluta dos sites HTTPS ainda não suporta essa versão do protocolo.

Limitações. A varredura dos IPs incorreu em diversos bloqueios por parte dos provedores de Internet. Uma das formas de mitigar esse problema é implementar algum grau de aleatoriedade na distribuição da carga de trabalho das faixas de endereços IPs (de forma a desagregar sequências de endereços IPs de um mesmo provedor, por exemplo). Complementarmente, utilizar ferramentas que permitem uma varredura menos intrusiva e mais difícil de ser detectada, como o `nmap`³ (<https://nmap.org>).

Trabalhos futuros: (a) aumentar a quantidade de sites analisados; (b) classificar os sites de acordo com setores da economia, buscando identificar eventuais peculiaridades de setores específicos; (c) notificar os sites sobre as vulnerabilidades encontradas; e (d) iniciar campanhas de boas práticas na utilização de HTTPS nos sites.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

³Ferramentas como o `nmap` permitem definir padrões de temporização (e.g., `-T1 sneaky`) que dificultam o trabalho dos sistemas de detecção.

Referências

- Barker, E. and Dang, Q. (2015). Recommendation for key management - part 3: Application-specific key management guidance. Technical report, NIST. NIST Special Publication 800-57 Part 3 Revision 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt3r1>.
- Fiorenza, M., Kreutz, D., Escarrone, T., and Temp, D. (2020a). Uma análise da utilização de HTTPS no brasil. In *Anais do XXXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 966–979, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Fiorenza, M. M., Kreutz, D., Escarrone, T., and Temp, D. (2020b). Uma análise da utilização de HTTPS no brasil. In *Anais do XXXVIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages 966–979. SBC.
- Fu, P., Li, Z., Xiong, G., Cao, Z., and Kang, C. (2018). SSL/TLS security exploration through X.509 certificate’s life cycle measurement. In *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*, pages 00652–00655.
- GlobalSign (2021). The dangers of SSL certificate expiration. <https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center/dangers-expired-ssl-certificates>.
- Greig, J. (2021). Fortinet, Shopify and more report issues after root CA certificate from lets encrypt expires. <https://www.zdnet.com/article/fortinet-shopify-others-report-issues-after-root-ca-certificate-from-lets-encrypt-expires/>.
- Huang, J., Zhang, Z., Li, W., and Xin, Y. (2019). Assessment of the impacts of TLS vulnerabilities in the HTTPS ecosystem of china. *Procedia computer science*, 147:512–518.
- IBM Corporation (2020). Infraestrutura da chave pública (pki). <https://www.ibm.com/docs/pt-br/ibm-mq/8.0?topic=ssfksj-8-0-0-com-ibm-mq-sec-doc-q009900--htm>.
- Kappenberger, R. (2012). The true cost of self-signed SSL certificates. *Computer Fraud & Security*, 2012(9):14–16.
- Martin, S. (2013). Windows azure service disruption from expired certificate. <https://azure.microsoft.com/pt-br/blog/windows-azure-service-disruption-from-expired-certificate/>.
- McKay, K. A. and Cooper, D. A. (2019). Guidelines for the selection, configuration, and use of transport layer security (TLS) implementations. Technical report, NIST. NIST Special Publication 800-52 Revision 2. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-52r2>.
- Muscat, I. (2019). Recommendations for TLS/SSL cipher hardening. <https://www.acunetix.com/blog/articles/tls-ssl-cipher-hardening/>.
- Nohe, P. (2017). Don’t be like LinkedIn, don’t let your SSL certificate expire. <https://www.thesslstore.com/blog/linkedin-ssl-certificate-expired/>.
- Nohe, P. (2018). Expired SSL certificate knocks pokemon go offline. <https://www.thesslstore.com/blog/expired-ssl-certificate-knocks-pokemon-go-offline/>.

- Patil, K. (2021). Microsoft exchange admin portal goes down due to an expired SSL certificate. <https://www.appviewx.com/blogs/microsoft-exchange-admin-portal-goes-down-due-to-an-expired-ssl-certificate/>.
- Ströher, D. P., Mansilha, R. B., and Kreutz, D. (2021). Estatísticas de 40k+ sites do ecossistema https no brasil. In *VI Workshop Regional de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (WRSeg)*, Charqueadas-RS, Brasil.
- Vojtko, M. (2020). Perfect forward secrecy explained. <https://www.thesslstore.com/blog/perfect-forward-secrecy-explained/>.
- Vratonjic, N., Freudiger, J., Bindschaedler, V., and Hubaux, J.-P. (2013). The inconvenient truth about web certificates. In *Economics of information security and privacy iii*, pages 79–117. Springer.
- wolfSSL (2020). What is a cipher suite? <https://www.wolfssl.com/what-is-a-cipher-suite/>.